

ESTRATÉGIAS PARA A POPULARIZAÇÃO DA QUÍMICA E FACILITAÇÃO DA TRANSIÇÃO ACADÊMICA: O CASO DA ESCOLA DE QUÍMICA DA UFJ

Anny Gabrielly Loiola da Costa (IC)^{1*}; Tatiana Batista (PG)²; Douglas Silva Machado (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

A divulgação científica e a experimentação são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico e educacional. O projeto "Escola de Química da UFJ" combate o analfabetismo científico e promove o letramento em Química, despertando o interesse por carreiras científicas. A iniciativa aproxima a universidade de alunos do ensino médio, desmistificando a ciência e tornando o ensino superior mais acessível. O projeto oferece visitas ao campus, experimentos em laboratórios e escolas, além de debates liderados por graduandos, proporcionando aos estudantes uma imersão no ambiente universitário e facilitando sua transição para o ensino superior. A interação com graduandos cria um ambiente acolhedor e propício ao aprendizado. Além disso, o projeto busca ativamente escolas interessadas, personalizando as atividades conforme as necessidades das turmas. Os resultados esperados incluem maior compreensão da Química, aumento do interesse pelo ensino superior e redução da ansiedade sobre a transição para a universidade. Também se espera um aumento no número de ingressantes na UFJ e o fortalecimento da mentalidade extensionista dos graduandos. Em síntese, o projeto visa fortalecer a conexão entre a UFJ e a comunidade, promovendo o progresso educacional e social, enquanto inspira jovens a seguir carreiras científicas e fomenta a formação extensionista dos estudantes universitários.

Palavras-chave: Divulgação científica, Letramento científico, Ensino médio

Agradecimentos: à PROECE

Categoria: Trabalho de Pesquisa desenvolvido na Graduação.

✉ *anny.costa@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759678